

CONSTRUINDO SABERES: O USO DE MAQUETES COMO RECURSO DIDÁTICO NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO

DOI: 10.5281/zenodo.18071146

Roger Reis Campos¹

¹Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
rogerreis437@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7514185396740932>

Bruno Cardoso dos Santos²

²Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Maria Jucelia Machado Veras³

³Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
juveras33@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0090222299512849>

Lauricio Silva Ezequiel⁴

⁴Ciências Biológicas – Universidade Federal do Delta do Parnaíba
lauriciosilvaezequiel@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9875194424442023>

AT01: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

A confecção e a utilização de maquetes em salas de aula desempenham um papel fundamental na estimulação da criatividade, da socialização e da comunicação entre os alunos, além de contribuir de maneira significativa para a compreensão dos conteúdos abordados. Essa metodologia ativa permite que os estudantes se tornem protagonistas do próprio aprendizado, desenvolvendo não apenas o conhecimento teórico, mas também habilidades práticas e cognitivas. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo a produção de uma maquete representando uma célula eucariótica, com o intuito de auxiliar na explicação do conteúdo de citologia em uma turma de Ensino Médio. O projeto foi realizado pelos alunos do 1º ano “D” da Escola Estadual CETI Lima Rebelo, localizada no município de Parnaíba, Piauí. A célula animal foi escolhida como tema central, e sua construção envolveu o uso de materiais acessíveis, como E.V.A., isopor, cola quente, tintas coloridas, palitos e outros elementos reaproveitados, estimulando também a consciência ambiental por meio da reutilização de materiais. Para o desenvolvimento da atividade, foram disponibilizadas quatro aulas regulares pela professora responsável, além de horários extras destinados à produção da maquete. Após a conclusão do trabalho, os estudantes participaram de uma exposição escolar, apresentando o modelo didático para o público da escola, incluindo alunos do 2º e 3º ano, professores e visitantes. Essa socialização proporcionou um momento de troca de saberes e valorização do esforço coletivo. A prática pedagógica teve papel essencial na consolidação dos conteúdos de citologia, oferecendo aos discentes uma oportunidade significativa de revisar e compreender melhor as estruturas e funções celulares. Além do aprendizado científico, a atividade estimulou a criatividade, o protagonismo juvenil e o trabalho em equipe, fortalecendo a cooperação e a

responsabilidade compartilhada. Assim, evidencia-se a importância da utilização de modelos didáticos como ferramentas que dinamizam o ensino, promovem a participação ativa dos alunos e tornam o processo de aprendizagem mais envolvente e significativo.

Palavras-chave: Célula animal; Maquete; Modelo didático.